

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING TA’LIM SOHASIDAGI MUAMMOLARI VA STRATEGIYALARI

A.B.Axmedov

Professional ta’limni rivojlantirish instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ta’limda raqamli transformatsiya, raqamli texnologiyalar sohasidagi fan o’qituvchilari raqamli transformatsiya olib kelgan o’zgarishlar, raqamli transformatsiyaning muvaffaqiyatli bo’lishi uchun muhim elementlar, raqamli transformatsiya raqamli ta’limda yaratadigan imkoniyatlari haqida ma’lumotlar berilgan.*

Kalit so’zlar: *Raqamli transformatsiya, raqamli texnologiyalar, axborot texnologiyalari, raqamli transformatsiya jarayoni, yuridik ta’lim, raqamli kompetensiyalar.*

Raqamli rivojlanish yo‘lidagi to‘siqlar yuridik fanlar bo‘yicha o‘qituvchilar raqamli transformatsiyaga moslashishda qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar, bu

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

o‘zgarishlarga qarshilik va yangi pedagogik strategiyalarni joriy etish zaruratini o‘z ichiga oladi. Ushbu to‘siqlarni yengib o‘tish uchun raqamli savodxonlikka va texnologiyalarni yuridik ta’limga integratsiya qilishga urg‘u berish zarur [1].

Ta’limda raqamli transformatsiya, ayniqsa axborot texnologiyalari (AT) sohasida, bir qator chaqiriqlar bilan yuzma-yuz kelmoqda. Bu zamonaviy texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy qilish uchun yangi strategiyalarni ishlab chiqishni talab qiladi. Bu chaqiriqlar nafaqat texnologik jihatlariga taalluqli, balki o‘qitish metodikalarini qayta ko‘rib chiqish va madaniy hamda tashkiliy to‘siqlarni yengib o‘tish zarurati bilan bog‘liqdir.

1. Raqamli rivojlanish yo‘lidagi to‘siqlar

raqamli texnologiyalar sohasidagi fan o‘qituvchilari raqamli transformatsiya olib kelgan o‘zgarishlarga moslashishda ko‘pincha qiyinchiliklarga duch keladilar. Ushbu muammolar quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- **O‘zgarishlarga qarshilik:** Ko‘pgina o‘qituvchilar raqamli transformatsiyani an’anaviy o‘qitish usullariga tahdid sifatida qabul qilishlari mumkin. Raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish yangi metodikalar va vositalarni o‘zlashtirishni talab qiladi, bu esa salbiy reaksiyalarga sabab bo‘lishi mumkin. Shuningdek, ta’lim jarayonida nazoratni yo‘qotishdan qo‘rqish bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin, chunki raqamli platformalar va vositalar markaziy elementga aylanadi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

- **Yangi pedagogik strategiyalarni joriy etish zarurati:** Raqamli texnologiyalarni joriy etish an'anaviy o'qitish usullarini qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. O'qituvchilarga onlayn platformalar, interaktiv simulyatsiyalar va o'quv jarayonini avtomatlashtirishga mo'ljallangan dasturiy ta'minot kabi yangi vositalarni o'zlashtirish zarur bo'ladi.

- **Raqamli savodxonlikning yetishmasligi:** Ayrim o'qituvchilar raqamli vositalardan ishonchli foydalanmaydilar, bu esa ta'lim jarayonida yangi texnologiyalardan samarali foydalanishda to'siqlar yaratadi. Bu muammoni hal qilish uchun o'qituvchilarning raqamli savodxonligini rivojlantirishga urg'u berish kerak, bu ularga texnologiyalarni samarali qo'llash va raqamli o'zgarishlarga moslashish imkonini beradi.

Ushbu to'siqlarni yengib o'tish uchun kompleks yondashuv zarur, bu o'qituvchilarning malakasini oshirish dasturlari, tashkiliy qo'llab-quvvatlash va raqamli texnologiyalarni ta'lim dasturlariga integratsiya qilish uchun sharoit yaratishni o'z ichiga oladi.

2. An'anaviy va raqamli usullarning muvozanati

Raqamli vositalarning muhimligiga qaramasdan, yuridik ta'limda insonga yo'naltirilgan yondoshuvni saqlash uchun an'anaviy va raqamli usullar o'rtasida muvozanatni saqlash zarur. Bunday muvozanat bitiruvchilarning mehnat bozorida raqobatbardoshligini ta'minlaydi [2].

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

Raqamli texnologiyalar zamonaviy raqamli ta’limda muhim rol o‘ynasa ham, an’anaviy o‘qitish usullarini saqlash ham zarur bo‘lib qolmoqda. Raqamli va an’anaviy usullar o‘rtasidagi muvozanatni saqlash raqamli transformatsiyaning muvaffaqiyatli bo‘lishi uchun muhim element hisoblanadi.

- **An’anaviy usullarning ahamiyati:** An’anaviy o‘qitish usullari, masalan, jonli muhokamalar, jamoaviy ish va seminarlar, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va jamoada ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Bu usullar o‘quvchilarga murakkab AT vazifalarini chuqurroq tushunishga va noodatiy yechimlarni topishga yordam beradi. An’anaviy usullarni to‘liq raqamli vositalarga almashtirish ta’limning ushbu muhim elementlarini yo‘qotishga olib kelishi mumkin.

- **Raqamli vositalar qo‘shimcha, lekin to‘liq almashtirish emas:** Raqamli texnologiyalar ta’lim imkoniyatlarini kengaytirishda katta rol o‘ynashi mumkin, masalan, onlayn kurslar, dasturiy mahsulotlar bilan ishlash simulyatsiyalari, global AT resurslardan foydalanish kabi elementlarni o‘z ichiga olgan holda. Ammo bu texnologiyalar an’anaviy usullarni to‘liq almashtirish emas, balki ularga qo‘shimcha sifatida qo‘llanishi lozim, bu esa har tomonlama va chuqur ta’limni ta’minlaydi.

- **Ta’limda inson omilini saqlash:** Raqamli ta’lim nafaqat texnik ko‘nikmalarni, balki kasbiy qadriyatlar va jamoada ishlash madaniyatini ham

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

shakllantirishni talab qiladi. O‘qituvchilar va kursdoshlar bilan shaxsiy muloqot bo‘lajakdagi AT mutaxassislarini tayyorlashda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ularni haqiqiy sharoitlarda murakkab muammolarni hal qilishga tayyorlaydi.

Balans an’anaviy va raqamli usullar orasida saqlanganida, bitiruvchilar raqamli vositalardan foydalanishdagi moslashuvchanlik va an’anaviy ta’lim orqali chuqur bilimlarga ega bo‘lib, mehnat bozorida raqobatbardosh bo‘lib qoladilar. Raqamli ta’limning raqamli transformatsiya sharoitida o‘zgarishlarga qarshilik va o‘qituvchilarning raqamli savodxonlik yetishmasligi bilan bog‘liq to‘siqlarni yengib o‘tish muhim bo‘lib, shu bilan birga an’anaviy ta’limning asosiy elementlarini saqlash zarur. Raqamli va an’anaviy usullar o‘rtasidagi muvozanat AT mutaxassislarini tayyorlashga imkon beradi, bu ularga raqamli iqtisodiyot sharoitida samarali ishlash va bozor talablariga moslashish uchun imkoniyat yaratadi, shu bilan birga tanqidiy ko‘nikmalar va kasbiy qadriyatlarni saqlab qolishga yordam beradi.

Raqamli transformatsiya raqamli ta’lim oldida katta imkoniyatlar yaratadi, biroq shu bilan birga jiddiy chaqiriqlar qo‘yadi.

- **Imkoniyatlar:** Zamonaviy texnologiyalar ta’lim jarayonini ancha yaxshilash imkonini beradi. O‘quvchilar global AT resurslar, onlayn kurslar, simulyatsiyalar va amaliy topshiriqlarga osonlik bilan kirish imkoniyatiga ega bo‘lishadi. Ular zamonaviy texnologiyalarni real vaqtda o‘rganishlari, xalqaro ekspertlar bilan muloqot qilishlari va loyihalarni bajarishda bulutli yechimlardan

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

foydalanishlari mumkin. Buning natijasida o‘quvchilar global darajada ta’lim olish bilan bir qatorda, amaliyotga yaqin bilimlarni tez o‘zlashtiradilar.

- **Chaqiriqlar:** Asosiy muammolardan biri an’anaviy ta’limiy qadriyatlarni, jumladan, tanqidiy fikrlash, tahlil qilish qobiliyatlari va jamoada muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini saqlab qolishdir. Ta’lim jarayonining haddan tashqari avtomatlashtirilishi AT mutaxassislarini tayyorlashda muhim bo‘lgan bilimlarning chuqurligini yo‘qotishga olib kelishi mumkin. Shu sababli, raqamli ta’limda ko‘nikmalarning texnologik jihatlarini rivojlantirish bilan birga muammolarni tahlil qilish va ularni ijodiy yechimlar orqali hal qilish qobiliyatlari saqlanishi kerak.

Chaqiriqlarni yengish va muvozanat topish

Bu chaqiriqlarni yengib o‘tish uchun raqamli texnologiyalarni joriy qilish va an’anaviy ta’limning asosiy prinsiplarini saqlab qolish o‘rtasida muvozanat topish muhim ahamiyatga ega. Raqamli ta’lim dasturlarining bitiruvchilari sohaning doimiy ravishda o‘zgarayotgan talablariga moslashuvchan bo‘lishi kerak. Ular texnik ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari bilan birga, tanqidiy fikrlash, jamoada ishlash, muammolarni hal qilish kabi asosiy qobiliyatlarni ham rivojlantirishlari zarur.

Xulosa qilganda, raqamli kompetensiyalarni an’anaviy ta’lim yondashuvlari bilan birlashtirish raqamli ta’lim uchun bo‘lajak mutaxassislarini tayyorlashda muvaffaqiyatga erishishning eng samarali yo‘lidir. Bu ularga nafaqat tez

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

o‘zgarayotgan texnologiyalar bilan ishlash, balki ularni samarali va etik jihatdan qo‘llash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.10.2020-yildagi “Raqamli O‘zbekiston — 2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-son Farmoni.
2. Ranjith, Maniyeri. (2022). 3. Legal Academics and the Fourth Industrial Revolution. doi: 10.4324/9780429351082-16
3. 2023). 4. Digitalization of legal education: competencies, standards, employers' requests. doi: 10.58319/26170493_2023_3_9
4. Raquel, Veiga, Busto. (2022). 6. Legal Education As An Anchor Towards Shaping and Regulating the Digital World: Models of Law-Tech Curriculum. doi: 10.4324/9780429351082-15